

ELEMENTAR ALGEBRANIŇ ARNAWLI KURSINDA
KÓPAĞZALILAR TEMASIN OQÍTÍW IMKANIYATLARÍ
,KÓPAĞZALILARDIŇ QOLLANILIWI

Ametova Gulasal Sabir qizi

Nókis Mámleketlik Pedagogika Instituti magistranti

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7932614>

ARTICLE INFO

Received: 03rd May 2023

Accepted: 12th May 2023

Online: 13th May 2023

KEY WORDS

Simmetritaliq kópag'zalilar,
kórenler qosindisi, Viet
formulasi.

ABSTRACT

Bul maqalada elementar algebranín' arnavli kursinda kópag'zalilardin' an'latiliwi hám simmetritaliq kóp ag'zalilar haqqinda túsiniqler beriledi.

Teorema-1. P maydan üstindegi hár qanday simmetriyalıq kópag'zalı usı maydan üstindegi elementar simmetriyalıq kópag'zalılar arqalı tek bir túrde ańlatıladı.

Mısal-1. Ratsional sanlar maydan üstindegi

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^3 x_2^2 x_3 + x_1^2 x_2^3 x_3 + x_1^2 x_2 x_3^3 + x_1^3 x_2 x_3^2 + x_1 x_2^2 x_3^2 + x_1 x_2^3 x_3^2 + x_1^3 + x_2^3 + x_3^3$$

simmetriyalıq kópag'zalını tiykarǵı simmetriyalıq kópag'zalılar arqalı ańlatayıq. Berilgen kópag'zalı tómenдеgi eki formanıń qosındısına ajıraladı:

$$f(x_1, x_2, x_3) = \varphi_1(x_1, x_2, x_3) + \varphi_2(x_1, x_2, x_3) = (x_1^3 x_2^2 x_3 + x_1^2 x_2^3 x_3 + x_1^2 x_2 x_3^3 + x_1^3 x_3 x_2^2 + x_1 x_2^2 x_3^3) + (x_1^3 + x_2^3 + x_3^3)$$

Dáslep birinshi

$$\varphi_1(x_1, x_2, x_3) = x_1^3 x_2^2 x_3 + x_1^2 x_2^3 x_3 + x_1^2 x_2 x_3^3 + x_1^3 x_2 x_3^2 + x_1 x_2^2 x_3^3 + x_1 x_2^3 x_3^2$$

formanı alıp tiykarǵı simmetriyalıq kópag'zalılar arqalı ańlatamız.

2-Mısal. $f(x) = x^4 + 2x^3 + x^2 + 5x + 3 \in C[x]$ kópag'zalınıń kórenleriniń kublarınıń qosındısın tabıń.

Sheshiliwi. $f(x)$ kópag'zalı C maydanda x_1, x_2, x_3, x_4 bolǵan 4 korengе iye. Bizler berilgen kópag'zalınıń kórenleriniń ózlerin emes, al $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_4^3$ tabıwımız kerek.

Viet formulası járdeminde berilgen kópag'zalınıń kórenlerinen paydalanıp tiykarǵı simmetriyalıq kópag'zalılardıń mánislerin tabamız: $\tau_1 = -2, \tau_2 = 1, \tau_3 = -5, \tau_4 = 3$. Bunnan

bizniń misalimizdiń sheshimin tabıw ushin $f = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_4^3$ birtekli simmetriyalıq kópaǵzalını $\tau_1, \tau_2, \tau_3, \tau_4$ ler arqalı ańlatıw jetkilikli. Joqarıdaǵı misalǵa uqsas

$$x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_4^3 = \tau_1^3 - 3\tau_1\tau_2 + 3\tau_3$$

tabamız. Joqarıdan τ_1, τ_2, τ_3 lerdiń mánislerin alıp kelip qoyıp, $f(x)$ kópaǵzalınıń korenleriniń kublarınıń qosındısı:

$$(-2)^3 - 3(-2) \cdot 1 + 3(-5) = -17$$

ekenligin tabamız.

Teorema-2. P maydanı ústindegi $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n$ tiykarǵı simmetriyalıq kópaǵzalılarınıń

$$a_2\tau_1^{\alpha_1}\tau_2^{\alpha_2}\dots\tau_n^{\alpha_n} + a_2\tau_1^{\beta_1}\tau_2^{\beta_2}\dots\tau_n^{\beta_n} + \dots + a_r\tau_1^{w_1}\tau_2^{w_2}\dots\tau_n^{w_n} \quad (1)$$

kópaǵzalısı tek ǵana $a_1 = a_2 = \dots = a_r = 0$ bolǵanda ǵana nol`ge teń bola aladı, bul jerde $\alpha_i, \beta_i, \dots, w_i$ teris emes pútin sanlar boladı.

Anıqlama-1. Eger kóp belgisizli kópaǵzalıdaǵı qálegen eki belgisizdiń orınların almasıǵanda kópaǵzalısı ózgermese, ol jaǵdayda bul kópaǵzalısı simmetriyalıq kópaǵzalısı delinedi.

3-misal. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2x_2x_3 + x_1x_2^2x_3 + x_1x_2x_3^2$

kópaǵzalısı simmetriyalıq kópaǵzalısı boladı, sebebi bul kópaǵzalıdaǵı x_1, x_2, x_3 belgisizleriniń orınların almasıǵı shıqsasq, kópaǵzalısı ózgermeydi. Sebebi, x_1 hám x_2 belgisizlerin bir-biri menen almasıǵı, $x_2^2x_1x_3 + x_2x_1^2x_3 + x_2x_1x_3^2$ kópaǵzalısı kelip shıǵadı, ol usı kópaǵzalınıń ózi boladı. Soǵan uqsas, x_2 hám x_3 ti almasıǵı, $x_1^2x_3x_2 + x_1x_3^2x_2 + x_1x_3x_2^2$ kópaǵzalısı kelip shıǵadı. bul jáne berilgen kópaǵzalınıń ózi boladı.

n belgisizli simmetriyalıq kópaǵzalılardıń algebralıq qosındısı hám kóbeymesi jáne de n belgisizli simmetriyalıq kópaǵzalılar boladı.

Haqıyqatında da, belgisizlerdiń qálegen orın almasıǵında simmetriyalıq kópaǵzalılar ózgermeydi, olardıń algebralıq qosındısı hám kóbeymesi de ózgermeydi. Máselen, $f_1(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 + x_3$ hám $f_2(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2x_3$ simmetriyalıq kópaǵzalılardıń tómendegi algebralıq qosındısı hám kóbeymesi jáne simmetriyalıq kópaǵzalılar boladı:

$$f_1 \pm f_2 = x_1 + x_2 + x_3 \pm x_1x_2x_3;$$

$$f_1 \cdot f_2 = x_1^2x_2x_3 + x_1x_2^2x_3 + x_1x_2x_3^2;$$

References:

1. А.Г. Мордкович, А.С.Солодников. Математический анализ. М. Высшая школа 1990.

2. В.Н.Литвиненко, А.Г.Мордкович. Практикум по элементарной математике. М.Просвещение, 1991.
3. Abdullaev U. A. Modeling of the development of trade-based enterprise application software package Maple //1st International Scientific Conference, European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches, Stuttgart, Germany. – 2012. – С. 139-142.
4. Абдуллаев У. А. Технология классификаций выпускаемых изделий с использованием экспертных методов //Фундаментальные исследования. – 2014. – №. 11-4. – С. 735-738.
5. Зольников В. К., Абдуллаев У. А. Мониторинговый анализ цен на этапе выработки и поддержки принятия управленческих решений //Наука и образование в современном мире. – 2013. – С. 38-39.
6. Абдуллаев У. А. Использование регрессионной модели для самоорганизации социально-экономических систем производственных предприятий торговли //Современные проблемы науки и образования. – 2013. – №. 2. – С. 206-206.
7. Абдуллаев У. А. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН) MATHEMATICAL MODELING OF SELF-ORGANIZING SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS OF A TRADE ENTERPRISE //М75 Молодежная наука: вызовы и перспективы: материалы. – 2020. – С. 13.